

Hasil uji SPSS.

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Instiusional	225	.00	9.98	1.0263	1.88990
Kepemilikan Keluarga	225	.00	9.87	.8459	1.53869
Ukuran Perusahaan	225	21.35	31.83	27.5054	2.28445
Penghindaran Pajak	225	.06	170.76	4.0537	13.69912
Valid N (listwise)	225				

2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		225
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.98130528
Most Extreme Differences	Absolute	.211
	Positive	.211
	Negative	-.147
Test Statistic		.211
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemilikan Instiusional	.138	7.256
	Kepemilikan Keluarga	.138	7.272
	Ukuran Perusahaan	.992	1.008

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-3.065	.002
	Kepemilikan Institusional	.045	.965
	Kepemilikan Keluarga	.082	.935
	Ukuran Perusahaan	4.449	.140

a. Dependent Variable: ABRES

5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.976 ^a	.953	.952	3.00147	1.643

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-18.696	2.433		-7.685	.000
	Kepemilikan Institusional	-.545	.084	-.255	-6.460	.006
	Kepemilikan Keluarga	-1.585	.086	-.730	-18.493	.082
	Ukuran Perusahaan	.896	.088	.149	10.168	.000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

7. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40046.199	3	13348.733	1481.738	.000 ^b
	Residual	1990.953	221	9.009		
	Total	42037.152	224			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga

8. Hasil Uji t (parsial)

Coefficients^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-7.685	.000
	Kepemilikan Institusional	-6.460	.006
	Kepemilikan Keluarga	-18.493	.082
	Ukuran Perusahaan	10.168	.000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.976 ^a	.953	.952	3.00147	1.643

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak